

物理新观点

前言

在十年前我写了几篇小文章，解释了万有引力的原理、克服万有引力的办法、动能、势能、能量守恒定律的本质、暗物质的两种粒子模型、引力波、光速等问题，提出了它们的内部规律，形成了一套理论体系。随着时间的推移和思考的深入终于确认，这些内容无疑是正确的。另外一方面，对重力场与空间的相互作用这一问题的理解一直没有突破，成为理论体系中的一个瑕疵，影响了自己对整个宇宙的理解。

思考和写作的过程如此漫长，从开始思考到当前所想到的最后一个问题的解决，我用了十几年。最近，我通过不断的思考解决了重力场（引力场）与相对空间的作用这一难题，对宇宙的认识比以前圆满，与此前的理论形成了完美的相互印证的关系。于是带着新的理解重读自己原来写的几篇短文，发现其中虽然解释了一些问题，但是它们当中缺少比较系统和详细的解释，逻辑顺序也不够顺畅，使其难以理解。为了解释的更加清楚，决定改写成一篇较详细的文章。

在理清改写文章的思路时，总是觉得自己没有经过系统的物理学理论及思考方法的训练，没有办法用现有的工具来解释自己的理论。只好自创一些东西，包括少量的新词，新奇的思路等，这些东西揉在一起，即将形成一篇奇怪的文章。基于每个人都有的惯性思维，我自创的这些内容将是很难被人们接受的。

我思考的范围是广泛的，但是基于此而写作一篇大而全的文章是不可能的，细思之下，自己的理论原来如此简单，甚至不值得用过多篇幅来解释。虽然简单，但是只要明白了其中的关键之处，一切都可以顺其自然的联结。联结的东西中包括物理中的某些基本原理，通过在这些基本原理，能够为你打开一个广阔的空间，给你无尽的资源，激发你无私的思想，再往深处走，就会直指真心自性，很自然的走向佛学。

空间相对

一直以来，人们总认为当代物理学已经解决了大多数的问题，并且向更微观、更宏观的方向发展。而我在思考物理学现象的过程中，却发现“运动”这个现象是如此普通，以至于人们把它当作常识，在当代物理学中竟然没有清楚的解释物质运动的本质，对运动的描述仅仅限于运动的相对性、体现出来的惯性和能量的变化等等，没有从更深的角度来解释。也正是这一发现促使自己开始了深入的思考，在刚开始的时候，自己甚至没有去想为什么要这样做。直到我深入其中，走出很远，发现了相对空间对其所涉及的物理现象的决定性作用之后，才明白从这个问题开始思考，无疑使自己走上了一个正确的道路。虽然艰辛，但是在豁然开朗的那一刻起就已经看到了光明，也只有看到光明才明白了这样思考的重要性。

那么，为什么要对这样一个再普通不过的现象进行深入的思考呢？

其一，运动是宇宙中最为普遍的物理现象，对这样一个普遍的现象仅仅进行表象上的理解是不完整的。

其二，运动这一现象是所有物理现象的基础，如果不进行深入的思考，将无法对能量进行更加深入的理解，也就不可能对万有引力进行充分的解释。

既然发现问题之所在，就需要进行深入的思考。刚开始的时候非常困难，没有找到现成的方法，也不知道自己思考的方向对不对。于是带着与运动有关的所有概念，在一片混沌中开始，慢慢的清理混乱的思维，仅仅凭着自己的信念不懈的坚持、再坚持。这并非执着或偏执，而是

因为自己的信念：任何一个问题如果追问到极致，一定是和宇宙的基本道理相符的，而不是相背离的。

值得庆幸的是随着自己的坚持，一个方法终于在眼前呈现了——相对空间。这个方法是如此简单。当然我现在已经知道，这是个人的障碍和愚痴所致，使得这个方法和道理尽管如此明显和简单，竟在茫然的思索中寻找了多年。

我是这样做的：设想在一个理想的真空空间中，有两个完全相同的粒子，一个相对静止，另一个相对于前者以一定速度运动。在此假设下不停的对两个粒子进行理想观察。

在这个过程中，我曾经严格按照狭义相对论、广义相对论、量子力学来对比过，但总感觉有那么一点点不完美，或者，总感觉有点怪异，当然，这仅仅是非常朴素的直觉。于是一直坚持用自己的方式来思考。

就这样坚持了大约五年。忽然有一天我的眼前出现这样一个景象，两个粒子不能仅仅将其看作很小的粒子，而是要把它们看作是有一定空间的存在，在这个空间里，粒子所包含的电磁波在以光速运动。两者之所以出现能量变化，原因在于电磁波从其相对空间到另外一个粒子的相对空间转换时，存在的红移和蓝移现象。

在这个发现的基础上继续深入，结合自己所知的宇宙宏观、微观现象对这个发现进行反复的考虑，于是渐次明白了更多问题。更多的物理现象都是因为相对空间而出现，例如电磁波是什么，能量是什么，万有引力是怎么回事，能量守恒定律是怎么回事，相对空间与绝对空间的概念等，最后，我进一步明白了在宇宙中真实存在的，是空间的相对性（或者叫做空间压缩），而不是时间相对。时间仅仅是一个衡量空间变化的一个人为尺度，而不是真实存在。基于空间相对、空间拖曳，满足“物理规律在所有惯性系中都具有相同的形式”、“在所有的惯性系中，光在真空中的传播速度具有相同的值C”。

现在我知道，即使不考虑粒子的内部，在宇宙中，在我们身边，相对空间都是广泛存在的。

单纯的解释空间相对这个概念有点困难，在运动的本质、能量的本质、万有引力的本质、粒子的本质中，则均包含这一概念，在接下来的篇幅里，我将把这些内容与空间相对这个概念结合起来，一一呈现给大家。

运动的本质

我发现越是简单就越接近真相。

当然，让大家接受这种有悖于以往所有知识的想法是困难的。但是不妨试一下。

我是这么看的：把粒子看作是有一定空间的存在，在这个空间里，粒子的内部结构就是粒子在相对运动中所形成的物理特性的基础。在我构建的粒子模型中，所有被包含的电磁波在粒子内部以光速运动，得出该结论的原因在于空间相对。在此基础上可以发现运动的本质。如图1所示：

Figure 1

在图1中，假设粒子A相对静止，粒子B相对于粒子A以速度v运动。如果单独拿出任何

一个粒子来看，它们没有任何的差别。

但是将两个粒子相对观察时，就出现了相对空间的转换，如图，当粒子 B 中的电磁波转换到粒子 A 的相对空间时，在 v 的方向上，一束电磁波的头部离开粒子 B，电磁波的其他部分仍在以 v 向前运动，那么当电磁波全部离开粒子 B 时，波长就出现了在 v 方向上的压缩。在 v 的反方向上则是波长的拉伸。

在这个转换过程中， W_2 相对于 W_1 出现了波长和频率的变化：

$$W_1 \text{ 和 } W_2 \text{ 的波长: } \lambda_1 = \lambda_0 \times \left(1 - \frac{v}{c}\right) \quad \lambda_2 = \lambda_0 \times \left(1 + \frac{v}{c}\right)$$

$$W_1 \text{ 和 } W_2 \text{ 的频率: } \gamma_1 = \gamma_0 \times \frac{c}{c-v} \quad \gamma_2 = \gamma_0 \times \frac{c}{c+v}$$

粒子 B 相对于粒子 A 的总能量可视为 E_b ，则：

$$E_b = h \cdot \gamma_1 + h \cdot \gamma_2 = h \cdot \gamma_0 \cdot \frac{c}{c-v} + h \cdot \gamma_0 \cdot \frac{c}{c+v}$$

粒子 B 相对于粒子 A，存在着红移现象（如果是两个粒子相对运动，就是蓝移现象），那么粒子 B 相对于粒子 A，表现出了动能的变化。

当速度 v 接近光速时，粒子 B 相对于粒子 A 的动能将接近无穷大。当然，粒子 A 相对于粒子 B 亦然。

它们所不同的，仅仅是在不同的相对空间中，整体能量的变化。

暗物质的第一种粒子模型

在我发现的这个理论体系中，相对空间是很多基本物理原理的基础，包括粒子的形成，粒子不仅仅是传统物理学中的量子问题。

在用以上方法来思考运动的本质时，必然的会发现一种特殊情况，即：当一个粒子中，形成粒子的相对空间为一个平面，所有的电磁波均在这个平面上传播。那么，当粒子在垂直于这个平面的方向上运动时，不存在能量的变化。如图 2：

Figure 2

原因在于，每份电磁波，在离开该粒子的相对空间，进入其他的相对空间时，没有出现电磁波波长和频率的变化。

在此基础上再进一步研究就会发现，这个粒子在垂直于这个平面的方向上，不会有惯性的影响。于是惯性的本质也就慢慢显现出来。但是在这一章还不能概括出来，因为有一个重要的概念还没有阐述，暂时留在合适的章节解释。

我将该粒子模型描述为暗物质的粒子模型之一，其原因在于，因为这个粒子在这个运动方

向上运动时，不存在能量变化、不受惯性影响，能比较容易的达到较高速度，从而使其不易被引力场控制。

我定义的第二种粒子模型相对于前面所述的粒子模型，则产生了从根本上能够抗拒万有引力的能力。要解释该粒子模型和其原理，就必须先搞清万有引力到底是一种什么力——万有引力的原理是什么？

万有引力的原理

M_1 、 M_2 为两个相对静止的粒子。在 M_1 、 M_2 中，内部的电磁波在自己的空间体系里以光速传播，单独观察它们时，没有任何的相互作用(图 3)。

Figure 3

当一起观察 M_1 、 M_2 时， M_2 内部的电磁波相对于 M_1 的相对空间，出现了相对空间的密度的变化(图 4)：

Figure 4

在趋向 M_1 的方向上， M_2 的电磁波相对于 M_1 的相对空间的密度随时间增加；

在远离 M_1 的方向上， M_2 的电磁波相对于 M_1 的相对空间的密度随时间减小。

M_2 的电磁波相对于 M_1 的相对空间，产生了趋向 M_1 的整体差别—— M_2 的电磁波穿过的属于 M_1 的相对空间，远离 M_1 的稀疏、靠近 M_1 的密集，在 M_1 的相对空间， M_2 的电磁波出现了整体的趋向 M_1 的趋势。

这种趋势形成了趋向 M_1 的能量差，正是这导致了万有引力。当 M_1 和 M_2 的视角对换结果不变。

M_2 中电磁波越多，质量越大，能量差越大； M_1 中电磁波增多，对外部空间的作用密度增加，万有引力就越强。相对于 M_2 ， M_1 中的电磁波也是如此。 M_1 、 M_2 两者任一方的电磁波数量的变化都导致引力的变化。

根据此原理，地球上的物体被地球的万有引力所吸引，是因为构成地球的粒子，其“相对空间作用”互相叠加，形成了整体的相对空间作用。构成物体的粒子，其相对空间中的电磁波，相对于地球整体相对空间作用的密度的不同而出现了朝向地球的整体趋势。

如图 5 所示， M_1 的作用空间在不同距离 R 上形成了以 R 为半径的球面，如果定义在 M_1 的球面上，其空间作用密度为 p ，那么在距离 R 的地方，其空间作用的密度为 p/R^2 ，也就是说，万有引力在可以忽略粒子半径的距离上，其大小为：与 M_1 、 M_2 的电磁波数量成正比，与它们之间距离的平方成反比。这就是人们常说的万有引力公式的根本原因。

Figure 5

以上是万有引力的原理。

Above is the principle of universal gravitation.

人们认为万有引力产生的原因是由于引力波，引力发生变动时会发生空间作用以波动向外传播的过程，但引力波并不是万有引力的根本原理，它是单向的作用。

粒子中的电磁波及粒子的相对空间作为一个整体，对外部空间存在“相对空间作用”。这种相对作用无法超越光速。一个粒子产生，对空间的作用以光速传播，该作用传播到其他粒子时，其他粒子开始受到该粒子的引力。在这个粒子产生之前，如果其他粒子的“空间作用”在该粒子产生的位置已经存在影响，该粒子从产生起，立刻受到其他粒子的引力。而该粒子的空间作用传播到其他粒子的位置之前，其他粒子不会受到该粒子的引力。万有引力并不总是相互的，这取决于“空间作用”存在和传播的情况。之前，人们把它定义为“引力波”是不确切的，原因之一是空间作用存在和传播的并不总是引力；之二，引力波也不能形象的说明万有引力产生的原因。

“空间作用”以光速传播，空间作用是指空间中“相对空间的变化”对不同的相对空间的影响。遥远星系的光到达地球，那么它的“空间作用”开始作用于地球，引力也就作用于地球。“空间作用”总是相对的，相对于不同的粒子，空间作用不一定相同，所以应当称其为“相对空间作用”。

“空间作用”、“相对空间作用”的变化，本身就是空间变化。

在描述运动本质、万有引力本质时，二者的相对空间，存在一个关键的不同之处：万有引力的存在是基于一个粒子相对于另一个粒子的相对空间作用，两者的相对空间相互叠加而存在，这与运动不同，所以不需要相对空间的转换。万有引力的存在与否，是不能考虑相互的运动情况的。也就是说，即使两个粒子，其中一个相对于另一个以光速运动，无论是靠近或远离，他们两者之间的万有引力并不会因为这个运动而消失。

在思考万有引力的原因时，有个误区一定要避免：由引力的存在定义空间的弯曲，再由弯曲推导引力。这会在逻辑上形成完整的互相推导。引力、弯曲、弯曲、引力互相颠倒，假象层出不穷，永远迷惑下去。

同时，本章所述的万有引力原理，并不是说空间是平直的，或者说不变，因为有个前提：“相对”空间作用——对普通粒子是引力，对特殊的粒子也许就是斥力了。

注：灰色部分是 2018 年 10 月第一次出版时忽略的内容，原因是由于拗口而未翻译，最近翻阅时发现真不应忽略它们，现予补充。翻译的英文内容很可能不准确——很惭愧。(2019-03)。

克服万有引力的方法以及暗物质的第二种粒子模型

以相对空间、相对空间作用、相对空间作用的整体趋势等概念为基础，继续引申思考，即可推导出克服万有引力的方法。

当然，人造地球卫星围绕地球旋转是众所周知的方法之一。

我们一般通过圆周或椭圆运动来克服万有引力，我们说圆周或椭圆运动产生了离心力，但是离心力又是怎么产生的呢？

可以通过以上方法分析其原理。在图 6-1 中， M_1 、 M_2 为两个相同的粒子， M_2 围绕 M_1 以速度 v 做匀速圆周运动。要分析 M_2 为什么利用圆周运动就能获得离心力，需要把 M_2 的电磁波转换到 M_1 的相对空间。

如图 6-2 所示，在转换的过程中，电磁波 W_1 波长变长，电磁波 W_2 波长变短。于是电磁波 W_1 频率变慢，能量减少； W_2 频率变快，能量变大。

如图 6-3 所示，在速度 v 的方向上，产生了整体的能量差，这个能量差时时刻刻都在远离 M_1 的作用空间，使 M_2 产生了远离 M_1 的趋势，这就是离心力，也就是通过圆周或椭圆运动能够克服万有引力的原因。

继续推论，可以得到第二种方法来克服万有引力。

假设 A 为一个圆形平面粒子，所有电磁波在边缘旋转传播。B 是一个普通粒子，在通过 A 中心的垂线上（图 7-1）。任意时刻在粒子 A 上，电磁波的方向都是沿粒子 A 边缘的切线方向（图 7-2）。

观察 A 与 B 的空间状态可知，任意时刻，粒子 A 中的电磁波的传播方向都在 B 的作用空间的切线上（图 7-3）。相对于 B 的相对作用空间，粒子 A 中的电磁波形成一个向外的能量差，产生远离 B 质心的作用。也就是说，A 与 B 之间的作用力是斥力！

B 粒子对外部的空间作用相对于不同的粒子作用不同，所以应当称其为“相对空间作用”。

粒子 A 是暗物质的粒子模型之一。这类粒子在其平面的垂线上运动时，不受惯性影响的同时，由于与星体之间的斥力作用，可以超越光速，其条件是该星体的空间作用已经在该粒子所经过的空间存在。另一方面，由于这种粒子与其他粒子之间存在斥力作用，且粒子距离越近斥力越大，使它即使以极高的速度运动，也难以与其他粒子相撞，甚至可以轻松的穿越致密的固体。这是超光速中微子现象的完美解释，即解释了中微子的作用原理，也解释了超光速现象。

我曾经密切关注欧洲核子研究中心(CERN)在 2011 年对超光速中微子的发现，遗憾的是公开的资料显示试验是失败的。但是我的理论支持他们。

人们可以模仿这种粒子模型来克服万有引力。

如图 8, 在水平的可以绕垂直的轴旋转的圆形平面上缠绕超导线圈并固定。导入一定量的电

能，就会产生与重力方向相反的升力。

Figure 8

升力的大小与线圈半径的平方成正比、与传输的能量成正比、与距离星体质心间的距离的平方成反比（注：需要实验的验证）。

我们要克服万有引力的所有办法的关键在于，能够沿星体作用空间的球面切线产生整体能量差，形成远离的趋势。

以上内容很好的解释了 EMDRIVE (Impulsive Thrust from a Closed Radio-Frequency Cavity in Vacuum)。文章内容看似简单，实际是去繁存简，中国有个古语叫“大道至简”，这里的道理正是如此。

可以预见，当输入的能量足够大，就能产生比万有引力更大的力，使该装置加速远离地球，使大距离的空间旅行成为简单的事情。传说中的飞碟如果真的存在，必定是以这种方式获得克服万有引力的作用力的。

我在以前写的文章中这样描述：“飞碟能够产生动力的原因：无论一个物体如何运动，只要在另一个物体的作用空间范围内，它的空间变化量子都将受到另一个物体作用空间密度的影响。要克服这种作用，就只有让一个物体产生任意时刻都能远离另一个物体作用空间的空间变化量子的数量差”（在这个描述中，暂时不考虑“空间变化量子”这一概念，在后面的文章中我会对这一概念进行引入和解释）。

飞碟的能量增加到一定程度，在任意的空间位置都将产生大于万有引力的斥力，此后飞碟将加速远离地球。可以预见的是，要克服万有引力，输入线圈的能量必须超过克服第一宇宙速度所拥有的动能。当飞碟离开地球的引力范围，同样可以用上述的办法来克服引力更加强大的星球、甚至星系的束缚，走向真正的星际自由之旅。只要飞碟的能量足够大，持续以高加速度来远离地球，到达目的地时持续以高加速度来减速，那么从地球到月球可以只用几十分钟，到火星可以只用几十小时，甚至更少。

这种作用力的特殊之处：一是它不需要抛出物质来实现反作用力，如果不用我提供的这个理论来解释，会违反动量守恒定律；二是随着克服万有引力的作用力的影响，远离的速度将随着时间的增加而增加，此时，速度的增加不需要消耗更多的能量。这种运动方式将从根本上冲击传统的动能——势能理论体系，与传统物理中最重要的定律——能量守恒定律产生不可调和的矛盾。

产生矛盾的原因，首先，这是因为没有在能量守恒定律中引入“相对空间作用”这一个概念。其次，继续深入探究能量守恒定律就会发现，并不是能量不守恒，而是能量守恒定律存在着一定的局限性——没有对动能和势能从更深层次的意义上进行定义和解释。而要解释动能和势能，就需要对电磁波及其相对空间进行深入的了解。

空间变化量子、空间体系

为了更好的解释动能、势能，从更深层次描述能量守恒定律，需要引入几个新的概念：空间变化量子、空间体系。

宇宙中物质的本源来自空间变化。空间变化则能够概括宇宙中的一切物质，可见的，不可见的物质或者粒子，及它们的运动或者其他。在这里所说的物质包括暗物质、反物质。

电磁波本质上是空间变化，是空间中变化——阻止——变化的循环。

空间产生某点变化时，该变化所在的相对空间，对空间属性有保持的作用，会阻止该变化产生，而阻止本身又是变化，又有新的变化来阻止它，导致空间变化传播开来，“变化——阻止”的这一个过程可以看作一个量子，我把它叫做“空间变化量子”，是它构成了电磁波。

电磁波的波长变短、频率变快，其实质是在电磁波所在的相对空间中，空间变化次数的增加，本质是空间变化量子的增加。在电磁波所在的相对空间中，空间变化的次数增多，导致电磁波频率的增加。

空间变化的次数增加到一定程度，导致该点空间急剧变化，形成弯曲的空间，空间变化被局限在这一范围内，形成粒子。在粒子内，空间变化没有停止，而是在一定范围内以光速传播。

空间变化量子及其所在的相对空间构成了整体的空间体系。

与空间变化量子因为阻止而进行传播的原理相同，粒子这一空间体系对自身的空间属性有保持的作用；在该作用的基础上，要改变粒子的运动状态，需要对其施加影响。

粒子运动状态的变化，其本质是空间变化量子在不同相对空间之间转换时相对数量的变化。相对数量的变化也是空间的变化。

空间体系对自身的空间属性有保持的作用，其原因在于，相对空间内的空间变化量子数量的变化不能自行发生。

在相对空间的视角之下，可以发现惯性、动能的本质，也能推导出质量的定义，包括惯性质量、引力质量。

再看图 1：粒子 B 中的空间变化量子向粒子 A 的相对空间转换时，出现了整体的密度变化。粒子 B 与粒子 A 的根本区别，是在相对运动着的相对空间中，在相对运动的方向上发生了空间变化量子整体密度的变化，以及空间变化量子在不同的相对空间相互转换的过程中形成的频率的变化，频率的变化实质上是空间变化量子的数量的变化。同时，粒子 A、B 两者空间变化量子相对数量的变化，也是相对空间的变化。

这两个粒子的空间变化量子的相对数量不同，要使两个粒子趋于一致，必须施加影响，改变其中一方的空间变化量子的相对数量，使两者的空间变化量子趋于一致。改变的过程就是做功的过程。做功的过程本质上是将一个空间体系中的空间变化量子向另外一个空间体系转换。如果让粒子 A 达到粒子 B 的状态，需要对粒子 A 施加力的影响，让粒子 A 达到粒子 B 的运动速度。施加的这个力，在粒子 A 中将直接转化为粒子 A 的空间变化量子，使 A 的空间变化量子总体数量变化。

如果没有做功的过程，空间体系中的空间变化量子将不会发生变化，空间体系的空间属性将保持下去。空间体系具有的能够保持自身空间属性的能力就是空间体系的惯性。

能量的本质是空间体系中的空间变化量子的数量，对外表现是空间变化量子数量变化的那一部分。对空间体系做功的过程，实质是改变空间体系中的空间变化量子数量的过程。——这仅仅从相对运动的角度解释了能量的本质，人们将它定义为动能。

粒子的相对空间与其包含的空间变化量子构成了空间体系，该空间体系的空间变化量子总体数量的变化不能自行发生，对外的表现是空间体系对空间属性的保持作用，这将阻止空间体系的运动状态的改变，而阻止改变的能力值，就是惯性质量。这个能力值的大小取决于空间体系内空间变化量子的总体数量。

注：描述空间变化量子内容虽然能用电磁波完全代替，但是我觉得仍然需要引入空间变化量子的概念。因为只有这样才能从本质上阐述电磁波，也只有这样才能统一描述相关的概念。

势能

势能与动能的本质不同，要区分它们，需要更加深入探讨万有引力对空间体系的影响。

我们再来看“图4”，当M1、M2相距较远时，两者的相对空间作用的角度较小，其中任意一方的空间变化量子整体数量相对于另一方的偏移较小。当两者靠近时，空间作用的角度渐渐增大，偏移也逐渐增大，在不同的距离呈现偏移程度的不同。这种不同使万有引力随距离的减小而增大的同时，构成了势能的差别。

粒子势能的变化是由于不同空间距离下，粒子中的空间变化量子相对于另一空间体系的不平衡的差别程度引起。相对于地球的作用空间，离地面越低，这种相对不平衡越大，势能越小；在较高的位置相对不平衡较小，势能越大。

这是从本质上论述势能，这与人们对势能的定量描述无矛盾。我们对势能的定义说到底是指在距离地面的不同高度，空间变化量子相对于不同作用空间的差别。

在一定的高度，这种相对空间的不平衡处于一定水平，如果改变高度，必然引起不平衡程度的改变。由于粒子所占空间与包含的空间变化量子组成的空间体系对空间属性的保持作用，将阻止改变，这就是引力质量。引力质量和惯性质量，都是空间体系保持自身空间属性的能力，从根本上说是空间变化量子的相对数量——这是对引力质量、惯性质量的统一描述。

在克服万有引力的力的作用下，将从根本上动摇传统的能量守恒定律。在这个问题中，并不是能量不守恒了，而是传统物理中对动能、势能的定义是有问题的。

势能转换为动能的过程，实质上是用万有引力做为媒介，将“不平衡程度的改变”中“空间变化量子的总体数量的改变”转化到粒子的运动方向上，造成某个空间体系的空间变化量子数量的变化，也就是动能的变化。

在克服万有引力的力的作用下，或者在反引力的作用下，这种变化是相反的。在这个过程中，势能增加的同时动能也将增加，这违反了能量守恒定律，但这没有错误。实质上是通过反引力，将“不平衡程度的改变”中“空间变化量子的总体数量的改变”转化到粒子的运动方向上，造成某个空间体系的空间变化量子数量的变化，也就是动能的变化。

造成反引力的空间体系，相对于存在着万有引力的空间体系，其相对空间作用是相反的。

也就是说，在相对空间不平衡程度的改变中，需要考虑粒子双方的相对空间作用的方向的影响。随着相对空间作用的方向的不同，在不平衡程度改变的过程中，不平衡程度增加或减少，都可以使动能增加，也可以使动能减少。空间变化量子在相对空间密度中的不平衡程度，就是势能。笔者认为这样描述动能和势能的定义仍然不够严谨，将来需要更多的人通过更深入的研究来获得严谨的描述。

电磁波的传播基于空间本身

有一个概念在前面的章节中没有特别提到，因为其意义已经在文中隐含：电磁波的传播基于空间本身，不需要空间以外的介质。（这里的“空间”是指绝对真空）

也就是说，在空间一点变化产生的同时，空间保持自身的属性，必然产生一点新的变化阻止前一变化，然后又会有更新的变化来阻止它。“空间变化量子”就在“变化——阻止（变化）——变化（阻止）……”的循环中传播开来。在传播的过程中，需要的仅仅是空间本身，除此之外的任何介质都不是必需的。

这种说法与二十世纪初以前的“以太说”只是形式上的相似，本质则完全不同。“以太”只是人们想象的，作为一种连续介质让电磁波在其中传播。

介质作为独立的空间体系，可能会有与宇宙空间不同的空间属性（或者说运动状态）。在

“空间变化量子”的传播中，如果进入介质，立刻转变为在介质中传播，在介质中传播时完全跟随介质的空间属性，传播速度取决于介质的空间属性。如果介质以一定速度前进，那么相对于宇宙空间的传播速度是介质内传播速度与介质运动速度的叠加。

既然“空间变化量子”的传播中介质不是必需的，空间本身又是难以测量的东西，那么怎么确定“空间变化量子”在宇宙空间的传播速度呢？于是这个问题又回到了光速的测量上。

“空间变化量子”的“变化——阻止”过程是宇宙中能量存在的原因。由于“变化——阻止”过程的存在，使“空间变化量子”、宇宙空间、粒子空间等不同范围、不同大小的空间体系“对自身的空间属性有保持的能力”，这种能力贯穿到整个宇宙，是物质存在惯性和质量的前提。

新的宇宙观

自从宇宙产生以来，其空间在持续变化着，空间的每一点变化都是一份“空间变化量子”。“空间产生”本身就是“空间的变化”，宇宙扩大产生的每一点空间，都是新的空间变化。

宇宙可以是从无穷小的质点开始超光速爆发，产生空间的同时，空间本身阻止空间的产生，也就出现新的空间变化量子，超光速使空间变化量子密度极大。再进一步，宇宙是从什么都没有的情况下诞生的。甚至更深入的说，宇宙并不是大爆炸而产生的，而是从哲学意义上的“迷”而产生，与“迷”相对的是“觉”。

注：我的英语水平实在不值一提。翻译到此，我已经感觉力不从心，尤其是一些哲学或宗教用语，新增内容就不再翻译了，请谅解。同时，已经翻译的内容也一定是惨不忍睹，虽然我曾经找过专业翻译机构帮我翻译，但是也不理想，因为在我周边英语比较专业又精通物理学的人真的没有，但为了传播我的见解也只好这样了，见谅。

空间本身阻止空间产生，但它只能影响到已经产生的空间，而不能影响宇宙边缘的扩大。直到现在，宇宙扩大的速度并未减速，在边缘产生新的空间，产生新的空间变化量子，而内部的空间变化仍在传播和继续。

真实的情况则是，当你测量到了宇宙边缘，可是你却看到了更加广阔的宇宙空间。也就是说，现在的宇宙已经是尺度无限大、质量无限大，只是由于空间变化量子传播的光速限制，使我们无法看得更多。

人类永远看不到宇宙的中心，或者没有中心，而又可以说处处都是中心，这与电磁相对空间的拖曳作用是分不开的。

多份空间变化量子组成一份电磁波，随着量子数量的增多，对本身相对空间的拖曳增大，渐渐地从球形传播变为锥形传播，又变成直线传播，最后，大量的空间变化量子对其本身的相对空间产生极度的拖曳，形成了闭合的“量子空间”。量子空间及其内部的所有的一切就是一个粒子。

没有电磁相对空间的拖曳，将不能出现粒子，宇宙只能是一团电磁波。

随着粒子的产生出现了物质，产生了万有引力，一定范围内的物质被万有引力拖曳到一起，形成了星云、星体和黑洞。

黑洞是一种极端天体，它的相对空间被极度拖曳，在一定范围内形成了闭合的空间，所有的一切都被纳入这一空间，这有点象一个超巨型的粒子。

可以这样讲，一般的天体对电磁相对空间只产生微小的拖曳，而黑洞则产生了极度的拖曳，根据前文所述的万有引力原理，在这种极端拖曳下，使黑洞内部的空间形成了闭环。在忽略黑洞外部牵引的物质的前提下，两个黑洞之间不存在引力，这使宇宙在外部扩张的同时，内部则分成了许多较小的部分并稳定的存在。也只有这样才使得宇宙不至于成为一个外部不断扩张，内部却是塌缩和爆炸轮流进行的不稳定的天体。

生命的灵魂，向心而下，离心而上，跟随引力将沉沦，反引力将升华。在反引力的作用下，人类未来必将成为空间无限，资源无限，思想无限，一切都无限的生命，唯一限制的只有自身的恶，——任何一种生命都是，包括机器人。你要思考你来世间之前是谁？——佛的经典已经告诉你，那是你的真心自性，我们需要觉悟到自己的真心，并利益众生。

善，应当是渗透到每一个角落中的。宇宙的基本道理，一定是善的，是有前途的，是兼容博爱的，是永恒的，而不是代表死亡的黑暗或者代表毁灭的火焰与爆炸。一切理论，如果把人类未来推导为死亡与毁灭，均是本着自私与狭隘的想法，错误的理解了宇宙的基本道理。

前面写的内容中，有的是成体系的，有的则是想到哪里说到哪里，而且顺着思路引申，仍有很多问题需要解决，而且没有尽头。暂时不说了。

最后我再说一下思考过程中的感悟吧。

回头再看那几年的思考，一切都是偶然，在偶然里走向了正确的道路。结合我现在读的佛经，明白了一切都是缘，而思考的是“动静”，现在已经能够做到动静二相了然不生。于是我将这个过程概括为：缘起于动静。

现在再看整个理论体系，所有的解释最终将走向宇宙的基本道理。而这些道理极有可能已经被古圣先贤在经典中进行了论述。也就是说，古圣贤们早已经在彼岸等待着我们，而我们仍然在自以为“科学”的海洋中随波逐流。

当然，圣贤的经典必然的要符合圣贤当时所在的语言及学识环境，不可能以我们现在的语言来叙述，而且时间越久远就越难理解。仔细分辨我的思考过程，也能在圣贤描述的经典中找到蛛丝马迹，因此我要在本文的开头啰啰嗦嗦的谈自己的思考过程和理由，这是为了说明，我们在彻底领悟经典之前，不可因为难理解而忽略他们。

大约在2017年10月初，我又在思考为什么两个相同的粒子为什么仅仅因为空间位置的不同而产生相对空间作用的不同，也就是说，为什么相对空间作用会影响其他粒子，这个问题暂时看似无解。如果必须解释，从波动的产生和粒子的形成能够找到一些原因，最小的波动是向各个方向传播，它的空间大；大的波动才形成了粒子，它的空间小；粒子形成时由波动变化所圈起来的那一点点空间，与广袤的宇宙空间实际仍是一体，仅仅是相对于波动形成了闭合空间，相对于空间本身仍然是整体空间的一部分，对空间本身来说没有障碍。

从这个意义上来说，古圣贤已有相应说法，其中有佛家、道家的经典。我借用佛教中的概念来说明吧：两个粒子在空间位置的不同在真心自性中客观存在着，就真心自性来讲本无差别，但是众生有差别，故而众生以差别相比较，出现引力。运动同解。能量同解。波动同解。一切皆始于此！

现在，我用“无为法”解释了上面这些科学理论，引导科学理论进入“无为”境界。将佛家、道家经典中的“无为法”进行了科学实证，证明了无为法的正确。更多的科学理论均可从此文揭示的角度来获得解释。

大道至简！但是如果不能悟道，则终生无解。